

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Атаниязов Махсуджан Камаладдинович КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	6
2. Adashvoyev Xusan Anvarbekovich, Boboyev Jaloliddin Ibragimovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich BOSH SUYAGI O'SIMTALARINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH VA DIFFERENTIAL DIAGNOSTIKASI (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	10
3. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Расулова Муниса Бахтияр кизи, Юсупова Ирода Ахмаджоновна ПОСТИНСУЛЬТНАЯ НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ – СИНДРОМ ДЕЖЕРИНА РУССИ.....	15
4. Гафуров Бахтиёр Гафурович, Мамаджонова Турсуной Тохир кизи БИОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	19
5. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariev Gayrat Maratovich ORQA MIYANING BIRLAMCHI O'SMALARI EPIDEMIOLOGIYASI (Adabiyot sharhi).....	23
6. Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich, Yusupova Dilnoza Yusupjon kizi REVIEW OF THE LITERATURE ON THE POTENTIAL EFFECT OF ANTIEPILEPTIC DRUGS ON THE BONE SYSTEM.....	27
7. Раимова Малика Мухамеджановна, Маматова Шахноза Абдужалиловна, Бахадирова Мадина Олимхон кизи ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ИНСОМНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ II СТЕПЕНИ С ЭКСТРАПИРАМИДНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	31
8. Ro'ziqulov Maxmudjon Majidovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich, Rasulov Shavkat Orziqulovich ICHKI UYQU ARTERIYASINING KAVERNOZ QISMINING KATTA VA ULKAN QOPSIMON ANEVRIZMALARI BO'LGAN BEMORLARNI JARROHLIK DAVOLASH.....	35
9. Куранбаева Сатима Раззаковна, Амириддинов Абдулвохид Хошимович СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ И РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	40
10. Собирова Саодат Караматовна, Раимова Малика Мухамеджановна, Хикматова Шахзода Шухрат кизи НЕЙРОГОРМОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ.....	44
11. Aziza Taxiroyva Djurabekova, Shavkat Sotiboldiyevich Bekturdiyev, Shoxsanam Kenjaboyevna Eshimova UMURTQA POG'ONASI BO'YIN OSTEOXONDROZI BILAN OG'RIGAN YOSH BEMORLARDA KO'RISHNING BUZILISHI (KOMPYUTERDA ISHLOVCHILARDA).....	48
12. Собирова Донохон Саидаскархановна, Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Ким Инна Георгиевна ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ТЕРАПИИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	52
13. Куранбаева Сатима Раззаковна, Маткаримов Хошимжон Саидмахмудович, Умиров Азиз Рустамович, Каландарова Севара Хужаназаровна, Жураев Зулфиддин Зайниддин угли ШЕЙНАЯ СПОНДИЛОГЕННАЯ МИЕЛОПАТИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ.....	56
14. Рахматов Карим Рахимович ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДВУПОЛУШАРНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	61
15. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	64
16. Machanov G'oyrat Shavkatovich, Niyozov Shuxrat Tashmirovich KEKSALARDA UCH SHOHLI NERV NEVRALGIYASINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	69
17. Джарабекова Азиза Тахировна, Шмырина Ксения Владимировна, Вязикова Наталья Фёдоровна ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ХОДЬБЫ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	73
18. Ходжаева Мадина Фахритдиновна РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФИЦИТОВ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ.....	78
19. Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Taxiroyva, Mamurova Mavludaxon Mirhamzayevna KEKSALARDA QALQONSIMON BEZ FAOLIYATINING BUZILISHI VA BU BILAN BOG'LIQ MURAKKAB KLINIK-NEVROLOGIK JARAYONLAR.....	82

УДК:616.441:616.89

Shomurodova Dilnoza Salimovna,
Djurabekova Aziza Taxirovna,
Mamurova Mavludaxon Mirhamzayevna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

KEKSALARDA QALQONSIMON BEZ FAOLIYATINING BUZILISHI VA BU BILAN BOG'LIQ MURAKKAB KLINIK-NEUROLOGIK JARAYONLAR

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7826198>

ANNOTATSIYA

Qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi fonida qariyalarda nevrologik yetishmovchilikning klinik xususiyatlarini o'rganish dolzarb muammo hisoblanadi. Qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi bo'lgan 60 yoshdan oshgan bemorlarni tahlil qilish asosida qalqonsimon bez gormonlari ishlab chiqarilishining pasayishi hamda klinik va nevrologik kasalliklar o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi.

Bundan kelib chiqqan holda, keksa odamlarda qalqonsimon bez gormonlari yetishmovchiligi kasallikning klinik ko'rinishini o'zgartiradi, xotira va aqliy faoliyatning buzilishini keltirgan holda miya qon aylanishidagi buzilishlarbuzilishlar, salbiy neyropatiya prognozlar, miyopatiya sindromigacha bo'lgan o'zgarishlar bilan birga namoyon bo'ladi.

Калит сўзлар: keksalik, qalqonsimon bez gormonlari, xotira va aqliy faoliyatning buzilishi

Шомуродова Дилноза Салимовна,
Джурабекова Азиза Таксировна,

Мамурова Мавлудахан Мирхамзаевна
Самаркандский государственный медицинский университет

СЛОЖНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ С ДИСФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПОЖИЛЫХ

АННОТАЦИЯ

Изучение клинических особенностей неврологической недостаточности у пожилых людей на фоне дисфункции щитовидной железы представляется актуальной проблемой. На основании анализа обследованных пациентов старше 60 лет с дисфункцией щитовидной железы была выявлена взаимосвязь между снижением выработки тиреоидных гормонов и неврологическими расстройствами. Оказалось, что недостаток гормонов щитовидной железы у пожилых людей изменяет клиническую картину заболевания, сопровождаясь более выраженными сдвигами в когнитивных нарушениях, вестибуло-атакическими расстройствами, худшим прогнозом в плане невропатий, вплоть до синдрома миопатии.

Ключевые слова: пожилой возраст, гормоны щитовидной железы, когнитивные нарушения, УЗИ щитовидной железы

Shomurodova Dilnoza Salimovna,
Djurabekova Aziza Taxirovna,
Mamurova Mavludaxon Mirhamzayevna
Samarkand State Medical University

COMPLEX INTERRELATIONS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS WITH THYROID DYSFUNCTION IN THE ELDERLY

ANNOTATION

The study of the clinical features of neurological insufficiency in the elderly against the background of thyroid dysfunction seems to be an urgent problem. Based on the analysis of the examined patients over 60 years of age with thyroid dysfunction, a relationship was found between a decrease in the production of thyroid hormones and clinical and neurological disorders. It turned out that the lack of thyroid hormones in the elderly changes the clinical picture of the disease, accompanying more pronounced shifts in cognitive impairment, vestibulo-ataxic disorders, worse prognosis in terms of neuropathies, up to the syndrome of myopathy.

Keywords: old age, thyroid hormones, cognitive impairment

Kirish. Aholi orasida qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi bilan bog'liq epidemiologik vaziyat masalasi bir necha bor muhim tadqiqotlarning asosiy predmeti sifatida namoyon bo'lgan. Shunday

qilib, 60 yoshdan oshgan qariyb 3 ming kishining skrining (Framingham Heartstudy) profilaktik tekshiruvini 4% hollarda qalqonsimon bez gormonlari miqdorining pastligini va qalqonsimon

bezni faoliyatini belgilovchi gormonning (gipertireoz) yuqori darajasini ko'rsatdi. 9% da aniqlangan (1, 3). Chet ellik mualliflar tomonidan olib borilgan boshqa tadqiqotlar qariyalarda qalqonsimon bezning subklinik kasalliklarining tarqalishini taxminan 15-17% ni tashkil qiladi (AQSh milliy tadqiqoti) (4, 6). Ko'pincha keksalikda qalqonsimon bez faoliyatining buzilishining belgilari (gipo va gipertireoz) birga keladigan somatik kasalliklar niqobi ostida yashirinadi yoki bu belgilar fiziologik qarish (terining quruqligi, ich qotishi, asteniya, vazn yo'qotishi) sifatida qabul qilinadi. Tashxisni murakkablashtiradigan yana bir nuqta - ko'p miqdordagi dori-darmonlarni (kardioblokatorlar, gipotenziv va antiaritmik) qo'llash, bu o'z navbatida qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi uchun klassik xarakterli bo'lgan simptomlarni yuzaga keltiradi (2, 5). Bezning o'zi odatda yosh o'tishi bilan o'z tuzilishini o'zgartirish kerak va agar keksalikda qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi uchraydigan taqdirda, uning asosiy sababi autoimmun kasallik (autoimmun tireoidit) hisoblanadi (3, 7, 8). Qalqonsimon bez yetishmovchiligi fonida qariyalarda nevrologik sindromlar neyropatiyalar sifatida namoyon bo'lishi mumkin, yana diabetik neyropatiyalarni uchratish bilan; yurish va harakatlanish faoliyatining buzilishi, xotira va aqliy faoliyatning buzilishi, "yoshga bog'liq" depressiya shaklida. Qalqonsimon bez yetishmovchiligida asab tizimining (markaziy va periferik) shikastlanishi qalqonsimon bezning toksik ta'siri, katexolaminlarga sezgirlikning oshishi bilan bog'liq va qalqonsimon bez gormonlari asab tizimining oqsillari sinteziga, sinapslarga ta'sir qilganligi sababli, bu birinchi navbatda xotira va aqliy faoliyatning pasayishi ta'sir qiladigan jarayon. Ammo oldindan aytib bo'lmaydigan o'zgarishlardan biri, asosan, gipertireozni aniqlashdan manfaatdor bo'lganligi sababli, uning barcha a'zolar va tizimlardagi asoratlari, metabolik jarayonning sekinlashishi, organizmdagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining sustlashuvidir (2, 6, 7, 9). Markaziy asab tizimi qalqonsimon gormonlar yetishmovchiligiga juda sezgir bo'lib, bu yerda TTG ning neyrotransmissiya mexanizmgiga ta'siri buzilgan (Panchenkova L.A. va boshq., 2005). Natijada, aql, xotira, e'tibor, asteno-depressiv kasalliklarning pasayishi (Mikhailova E.B., 2006). Shunday qilib, keksa yoshdagi gipertireoz salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi, demensiya rivojlanishi xavfini oshiradi va patogenetik mexanizmlarni va TTG ning yosh aspekti bilan o'zaro ta'sirini aniqlash uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi. Shu sababli, qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi fonida keksa yoshdagi nevrologik etishmovchilikning klinik xususiyatlarini o'rganish dolzarb muammo bo'lib ko'rinadi.

Tadqiqot maqsadi: Keksalarda qalqonsimon bez disfunktsiyalarining klinik va nevrologik sindromlarini aniqlash.

Tadqiqot materiallari va usullari: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholini sog'lomlashtirish to'g'risidagi qarorida qalqonsimon bez kasalliklarining tabiati to'g'risida elektron ma'lumotlar bazasiga kiritish, nazorat qilish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. yod tanqisligi mintaqasi) (2019 yil PQ-42.95), shu asosda nevrologlar ishtirok etgan skrining dasturi. Bemorlar tekshiruvning bir necha bosqichlaridan o'tdilar. Birinchi bosqichda (muntazam o'rganish) tadqiqot uchun asosiy guruhning namunasini o'tkazish kerak edi, buning uchun barcha talabalar profilaktik tekshiruv vaqtida, 60 yoshdan oshgan odamlardan qalqonsimon gormonlar uchun qon oldilar; parallel ravishda, qalqonsimon bezning holati ultratovush yordamida o'rganildi; tahlil qilinganlarning anamnezi chuqur tekshiruv va suhbat qilish orqali diqqat bilan to'planilgan. Ikkinchi bosqichda TTG, T3, T4 ga ko'ra I guruh tuzildi - qalqonsimon bez gormonlari anormal bo'lgan 56 bemor, 41 ayol, 15 erkak; II guruh - 30 nafar bemor. Ushbu guruhga qo'shilish mezonini 60 yoshdan oshgan yosh, onkologik kasalliklarning yo'qligi va eng muhimi, qalqonsimon bez gormonlarining normal darajasi. Bemorlar qalqonsimon bez funksiyasi saqlab qolish uchun dori-darmonlarni qabul qilmadilar. Ushbu bosqichda barcha bemorlar to'liq klinik, nevrologik va somatik tekshiruvdan o'tkazildi. Barcha istisnosiz, EKG, ichki organlarning ultratovush tekshiruv, qon biokimyoviy tahlili, MRT (miya, umurtqa pog'onasi turli bo'limlarda, shikoyatlarga muvofiq) dinamikada amalga oshirildi; xotira darajasi neyropsixologik shkalalar bo'yicha o'rganildi; tekshiruv dinamikasida nevrologik tekshiruv; paraklinik tekshiruvlar: qon biokimyosi, EEG, O'zTDG; bemorlar endokrinolog tomonidan

tekshirildi, qalqonsimon bezning ultratovush tekshiruv, birlamchi gipertireoz tashxisi uchun qalqonsimon gormonlar tahlili o'tkazildi. Neyropsixologik tekshiruv saqlanib qolgan yoki buzilgan ruhiy va aqliy funksiyani (Gamilton shkalasi, MMSE, frontal disfunktsiya batareyasi) aniqlash uchun avtonom Kerdo indeksini nazorat qilish uchun ishlatilgan, qat'iy tartibda qon bosimi kuzatilgan (kunduzi va kechasi). Agar kerak bo'lsa, bemorlarga ba'zi hollarda elektroensefalografiya, elektroneuromiyografiya o'tkazildi.

Tadqiqot birinchi bosqichda Samarqand shahridagi poliklinikalarda, ikkinchi bosqichda Samara davlat tibbiyot universitetining terapevtik, nevrologiya bo'limlarida 2020-2023 yillarga mo'ljallangan. Statistik ma'lumotlarni qayta ishlash Microsoft Excel dasturi (14.0-versiya) yordamida individual kompyuterda Student statistik usuli parametrlari bo'yicha qayd etildi

Natija va xulosalar: Keksalikni nazarda tutgan holda, har bir kishi uning muqarrarligini tushunadi, xotira va faollikning pasayishiga xotirjam munosabatda bo'ladi. Ammo keksalik, qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi sifatida yashirin kasalliklarning belgilari mavjud. Qalqonsimon bez gormonlari metabolizmni, tana vaznini tartibga soladi va insonning hissiy foni uchun javobgardir. Yoshi bilan deyarli barcha organlar va tizimlarning ishi susayganligi sababli, qalqonsimon bezning faolligi pasayadi, ayniqsa ayollar yarmida. Klinik ko'rinishning xiralashishini hisobga olgan holda tashxisni tasdiqlash gormonlar darajasini (TTG, T3, T4), qalqonsimon bezning ultratovush tekshiruvini aniqlashdir.

Tadqiqot O'zbekiston aholisini sog'lomlashtirish bo'yicha profilaktik tekshiruv dasturini (yod tanqisligi zonasida aholi qalqonsimon bezining faoliyatini o'rganishga qaratilgan) hisobga olingan holda o'tkazildi. Barcha yoshdagi qalqonsimon bez gormonlarini tahlil qilish uchun rejalashtirilgan skrining o'tkazildi. Dastlab, namuna yoshga va tegishli tashxisga (DE) qarab olingan. Ikkinchi bosqichda qo'shimcha tekshiruv o'tkazildi (qalqonsimon bezning ultratovush tekshiruv, qalqonsimon gormonlar, endokrinologning maslahati), bu qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi bo'lgan va bo'lmagan bemorlarni ajratish imkonini berdi. Shunday qilib, asosiy to'plangan guruh I guruhlariga bo'lingan - DEII darajasiga ega va qalqonsimon bezning faoliyatining buzilishi bo'lmagan bemorlar (32), II - qalqonsimon funksiyasi buzilgan DEII darajali bemorlar (26). Tadqiqotning ishonchiligi uchun 65 yoshdan oshgan, salomatliklari nisbatan yaxshi, yashash joyi (Samarqand) bo'yicha profilaktika dispanser ko'rigidan o'tgan, tashqaridan (ambulatoriya asosida) ko'ngillilar guruhi ishga olindi, 20 kishi jalb etildi. III nazorat guruhida Bizning ishimizda faqat kattalar populyatsiyasi, qarilik (JSST ma'lumotlariga ko'ra > 60 yosh) o'rganildi. Muntazam tadqiqotga ko'ra, qalqonsimon bez gormonlarini qon tekshiruv (TTG, T3, T4), endokrinologning tekshiruv, qalqonsimon bezning ultratovush tekshiruv asosida qalqonsimon bez funksiyasi buzilgan bemorlar tanlangan, bu taxminan 16,3% ni tashkil qiladi. Ilgari tekshirilganlarning umumiy soni. Keksa yoshdagi ko'plab kasalliklar qalqonsimon bez gormonlari natijasiga ta'sir qiluvchi dori-darmonlarni yetarli darajada iste'mol qilishni talab qiladi. Dori-darmonlar mavjud, masalan, yod o'z ichiga olgan antiaritmik dorilar umumiy holatni yaxshilaydi, gipertireozni oldini oladi. Keksa yoshdagi qalqonsimon bez faoliyatining buzilishining kamayishi sababi antikonvulsanlar, steroid bo'lmagan dorilar, glyukokortikoid gormonlardir. Va bu alohida o'rganishni talab qilganligi sababli, bu ish faqat qabul qilingan dori-darmonlarni qayd etdi, I guruh bemorlari, antikoagulyantlar barcha yuz foizni oldi, Aspirin (AQSH) 13 bemor, tekshiruvdan oldin 8 bemor geparin oldi, terapevtik shifoxonada; 5 bemor L-dopa bilan davolandi; 30 bemor Fenibut (Fenobarbitalni o'z ichiga oladi); 2 bemor Amiodaron qabul qildi (yurak aritmiyasini yaxshilaydi); 2 bemor Yodomarin oldi (endokrinolog tomonidan tayinlangan); 1 bemor Eutyrox. Shuning uchun kasallikning subklinik shakllarida qalqonsimon bez gormonlarini tahlil qilishda qariyalarda qo'shimcha dori vositalarini qo'llashni hisobga olish kerak.

Tahlil shuni ko'rsatdiki, keksa bemorlarda gipertireoz bilan kasallanish gipertireoz holatlaridan ancha yuqori. Faqat 3 tasida TTG darajasi pasaygan va T4 soni ortgan. Boshqa barcha holatlarda T4 kamaygan, TTG va T3 gormonlari ko'tarilgan (bu gipertireoz belgilarini tasdiqlaydi).

1-Rasm. Bemor Memetova Alfiya, 1952 y.t., tugunli buqoq, qalqonsimon bez kasalligi belgilari bilan. qalqonsimon bez gipoplaziyasi.

Ushbu tadqiqotning ishonchligini yakunlash uchun belgilsiz (aniqrog'i, qalqonsimon bez gormonlarini buzmasdan) tekshirilgan keksa odamlardan klinik va nevrologik sindromlarni aniqlash uchun tekshiruvni davom ettirish so'ralgan, 30 kishi (yozma ravishda) keyingi bosqichga rozi bo'lgan. o'rganish. Shunday qilib, 60 yoshdan oshgan bemorlarning ikkita guruhi tuzildi, I guruh - qalqonsimon bez faoliyatining faoliyatining buzilishi bo'lgan bemorlar, II guruh - qalqonsimon bez faoliyatining faoliyatining buzilishisiz. I guruhdagi ayollar 47 nafardan 40 nafari, II guruhdagi ayollar esa 25 nafardan 30 tasi.

Qalqonsimon bez faoliyatining faoliyatining buzilishi bilan. DEII bo'lgan guruhda birlamchi gipoterioz surunkali autoimmun tiroidit, diffuziyali tugunli zob, shuningdek subklinik (yashirin) gipoterioz tufayli aniqlandi, bu yerda TTG qiymati $6,3 \pm 1,9$ mIU / ml chegarasida edi. O'rtacha II guruhda TTG qiymati $10,5 \pm 1,0$ μ IU/ml, T3 darajasi - $4,1 \pm 1,5$ pmol/l, T4 - $6,8 \pm 1,4$ pmol/l. Endokrinolog tomonidan tekshirilganda gipoteriozga xos bo'lgan alomatlar aniqlandi: tez charchash, uyqu faoliyatining buzilishi (tez-tez uyg'onish, vaqti-vaqti bilan, yomon uxlab qolish), ertalab yuzning shishishi, kilogramm ortishi. Sanab o'tilgan subklinik belgilardan ko'rinib turibdiki, ular o'zlarining xilma-xilligi bo'yicha surunkali miya qon tomirlarining buzilishi (DE) belgisi bilan mos keladi, ya'ni I guruhda (qalqonsimon bez faoliyatining buzilishisiz DEII darajasi) xuddi shu naqshni kuzatish mumkin. belgilar: bosh aylanishi, bosh og'rig'i, astenonevrotik sindromlar. Farqi nimada? II guruhdagi ayrim sindromlarning namoyon bo'lishining yorqinligidagi farq va chastotasi yuqoriroq. Shunday qilib, I guruhda bosh og'rig'i 6-3%, I guruhda 9-3,5%; vestibulo-akustik belgilar mos ravishda 53% va 78,3%; sezuvchanlik faoliyatining buzilishi mos ravishda 15% va 23,7%; piramidial sindromlar I guruhda 30%, II guruhda 47%. Guruhlar orasidagi nisbat gipoterioz bilan og'rikan bemorlarda surunkali qon aylanish etishmuvchiligi ko'rinishidagi nevrologik ko'rinishlar ustunligini ko'rsatadi.

Barcha tekshirilganlarning asosiy shikoyati charchoq, yomon uyqu (yoki aksincha uyquchanlik), xotira yo'qolishi; yurish qiyinligi (oyoqlari "itoatsiz" emas), I guruhdagi 6 bemorda; 17 bemorda I guruhda, 5 bemorda II guruhda yurishning beqarorligi; I guruhda 96% hollarda qo'l qaltirashi, II guruhda 10 ta holatda shikoyatlar aniqlangan. I guruhda 60% va II guruhda 25% da ekstremita va yuzning shishishi. I-guruhda 98%, II guruhda 5% hayotga qiziqishning yo'qolishi, emotsional labillik, ko'z yoshlari haqida shikoyatlar. I guruhda ichak disbakteriozi mos ravishda 88,2%, II guruhda 9%. Metabolik buzilish (ortiqcha vazn) I guruhda 63% (semizlik 1-2 daraja), II guruhda 12% va lipid almashinuvini o'rganayotgan bemorlarda parallel ravishda I guruhda 71% ga, II guruhda 19,9% ga oshdi. guruh. Shunday qilib, taqdim etilgan shikoyatlarning ko'pligi keksa bemorlarga xos bo'lgan turli xil alomatlar niqobi ostida yuzaga keladigan qalqonsimon bez

faoliyatining faoliyatining buzilishi rasmining loyqaligini ko'rsatadi. Agar II guruh bemorlarida qalqonsimon bez gormonlarining ko'rsatkichlari dastlab o'zgarmagan bo'lsa, unda I guruhda tiroksin darajasi ko'p hollarda pasaygan va $94,200 \pm 1,140$ nmol / l ni tashkil etgan (jami tiroksin), erkin tiroksin $10,381 \pm 0,50$ mol nm ni tashkil qiladi. / l, bu $p < 0,001$ da. Shu bilan birga, tiriotropik-asosiy guruh gormoni (TTG) tarkibi $2,790 \pm 0,360$ mIU / chegarasiga ega edi, bu yerda $p < 0,001$.

Klinik va nevrologik belgilarni ko'rib chiqishda biz shikoyatlari noaniqlik (oyoqlarda zaiflik, yurish qiyinligi), instrumental, neyroimaging (bel-dumg'aza sohalarining MRT, ENMG, qon tomir ultratovush tekshiruv) tadqiqot usullaridan foydalangan holda farqlash haqida shubha tug'diradigan bemorlar bilan qiziqdik. onkologik kasallik, miyopatiya, klinikaga ko'ra, barcha belgilar va alomatlar bu jarayonning haqiqiy ekanligini ko'rsatdi.

Qalqonsimon bez gormonlari bilan parallel ravishda olib borilgan elektroneuromiografiya pay reflekslarida, ayniqsa Axilles refleksida vaqt o'tishi bilan cho'zilganligini aniqladi, bu yerda I guruh bemorlarida $260,0 \pm 5,2$ mS, II guruhda esa $350,0 \pm 2,9$ mS, $p < 0,001$.

Keksa yoshdagi qalqonsimon bez faoliyatining faoliyatining buzilishining xotira va aqliy faoliyatning faoliyatining buzilishi, asteniya kabi klinik belgilar bilan bog'liqligini tasdiqlovchi ko'plab adabiyotlar mavjud. Ushbu ish doirasida bemorlarni tekshirishda bunday belgilar istisno emas edi. Buning uchun barcha tekshirilganlarga qalqonsimon bez gormoni faoliyatining buzilishining demensiya jarayoniga ta'sirini aniqlash uchun neyropsixologik testlar taklif qilindi. Neyropsixologik testlar uchun oltin standart MMSE, soat chizish testi va bizning fikrimizcha, foydalanish uchun qulay bo'lgan MoCA xotirani baholash shkalasi.

Shunday qilib, qalqonsimon gormonlar tarkibidagi buzilishlar va testlar o'rtasidagi bog'liqlik natijalariga ko'ra. I guruhda bemorlar barcha miqyosda kerakli natijalar bilan bog'langan. Jumladan, ushbu bemorlar toifasidagi praxis "esda saqlash" jarayoni qiyinaladi, MoCa uchun o'rtacha raqamlar 11 ballni, MMSE uchun 15 ball ichida, "soatni chizish" 1-2 ballga to'g'ri keldi. Ushbu ma'lumotlar xotira va aqliy faoliyatning faoliyatining buzilishining o'rtacha darajasini ko'rsatadi. II guruhda, qalqonsimon gormonlar faoliyatining buzilishi bo'lmagan bemorlarda MMSE tadqiqoti 20 ball ichida, "soatni chizish" 4-5 ball ichida, MoCA 19 ballni tashkil etdi, bu yoshga bog'liq qon tomir kasalliklari bilan bog'liq yengil idrokni ko'rsatadi.

Tekshiruvdan o'tgan I guruh bemorlarida terining quruqligi, terlashning kamayishi, sochlarning to'kilishi (bosh terisi, qoshlarda) va qo'l va oyoqlarning shishishi ko'rinishidagi vegetativ o'zgarishlar klinik belgilarga dalolat beradi. Yuzda shish paydo bo'ldi. Daqiqada 60-65 zarbagacha bo'lgan bradikardiya bilan tavsiflanadi. Bunday vaziyatda ko'rsatkichlarni aniqlashtirish uchun ular Kerdo indeksining ta'rifiga murojaat qilishdi. Olingan natijalar I guruhdagi bemorlarda buzilish,

parasempatik qiymatlarning yo'qolishini tasdiqlaydi. Simpatikotoniya ustunlik qiladi (kunduzi va kechasi). Parasempatikotoniya I guruhdagi bemorlarning 32 foizida va II guruhdagilarning 2 foizida kunduzi, kechasi esa 11 foizida uchraydi.

6% hollarda I guruhdagi bemorlarda vestibulo-ataktik buzilish belgilari namoyon bo'ldi. Bu bemorlar yurish va tik turganda beqarorlikni, oyoqlarini kengroq qilib yurishni, yurish paytida bemorlarning oyoqlarini chalkashtirib yuborishlarini, agregatsiya yo'qligini, harakatning silliqiligini ta'kidladilar, bemorlarda o'tkazilgan barmoq-burun testida niyat, ikkala qo'l bilan o'q otish aniqlangan. Bir vaqtning o'zida muvofiqlashtirishning faoliyatining buzilishi aniqlangan nazorat guruhidagi bemorlarda barmoq-burun testi o'zgarmadi. Ya'ni, I guruhdagi bemorlarda miyachaning yetishmovchiligi belgilari mavjud bo'lib, u buzilgan muvofiqlashtirish, tremor va nistagmusni (4%) birlashtiradi.

Qalqonsimon bez gormonlarining yetishmasligi bir vaqtning o'zida o'murtqa disk tuzilishidagi asosiy tarkib bo'lgan kollagen sintezini buzadi. Shuning uchun tiroid faoliyatining buzilishi bo'lgan bemorlar ko'pincha umurtqa pog'onasining turli qismlarida harakatlanish paytida og'riq belgilari haqida xabar berishadi. Bundan tashqari, sensorli o'zgarishlar motorikada o'zgarishlardan oldin rivojlanadi. Damulin I.V. va boshqalar. (2011) bu fakti qalqonsimon gormonlar yetishmasligi fonida aksonal regeneratsiyaga olib keladigan mukopolisakkaridlarning periferik nervlar atrofida cho'kishi bilan izohlaydi.

Asosiy guruhdagi bemorlarda og'riq belgilari 40% hollarda nazorat guruhidagi bemorlarga qaraganda tez-tez qayd etilgan, 52% da tizza

reflekslarining pasayishi kuzatilgan, bundan tashqari, dinamik tekshiruv paytida; turli darajadagi reflekslar aniqlandi, ba'zan butunlay yo'q, ba'zida o'rtacha hayotiylik, ba'zan yana pasayish, II guruhda qandli diabet bilan og'riq bemorlar (butun guruhdan 3 tasi) tendon reflekslari diagnostikasi darajasida harakat belgilari aniqlangan. qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi bo'lgan I guruh bemorlaridan farqli o'laroq, ularning to'liq barqaror yo'qligi, xarakter va simptomda hech qanday o'zgarishsiz. Xuddi shu narsa oyoqlarda mushaklarning uvishishi, paresteziya uchun ham amal qiladi; I guruhda bu belgilar proksimal qismlarda ko'proq, ikkala oyoq-qo'llarda simmetrik va kunduzi tez-tez, II guruh qandli diabet bilan og'riq bemorlarda ko'proq kechasi va distal qismlarda, assimetrik (faqat bir oyoq-qo'lda)

Neyrovizual tadqiqoti natijalari miyadagi rivojlanish jarayonida qalqonsimon bez yetishmovchiligining muhim rolini ko'rsatadi. MRT (yoki MSCT) holatlarida taqqoslash guruhlari o'rtasida farq topiladi. Yan qorinchalarning kengayishi va subaraxnoidal bo'shliqning kengayishi I guruhda 19,9%, II guruhda 29,5%; I guruhda - 30,5% va II guruhda - 35,5% - dissirkulyator xarakterli kichik fokusli o'zgarishlar; leykoriaz ko'rsatkichlari I guruhda 15,7%, II guruhda 18%; miya moddasining subtrafiya belgilari I guruhda 20%, II guruhda mos ravishda 31,5%. Ko'rinib turibdiki, miya strukturasiidagi o'zgarishlar diskirkulyator ensefalopatiya bosqichiga muvofiq, yoshi bo'yicha, gipoterioz fonida bo'lgan bemorlarda eng yomon ko'rsatkichlardir.

1-jadval

Tekshirilayotgan bemorlarda xotira va emotsional buzilishlar darajasi

№	Ko'rsatkichlar	I guruh n=32	II guruh n=26	P
1	MMSE	26,0±1,0 ball	24,0±0,5 ball	<0,05
2	Frontal disfunktsiya batareyasi	17,2±0,2 ball	13,9±0,1 ball	
3	Muhimlik darajasi	11,5±1,5 ball	13,5±0,5 ball	<0,05
4	Depressiya darajasi	12,5±1,0 ball	16,1±0,5 ball	
5	Gamelton Shkalasi	39,1 %	68 %	<0,05

Ultra tovush dopplerografiyasida boshning asosiy tomirlarini tekshirishda o'zgarishlarning bir xil manzarasi qayd etiladi. Shunday qilib, II guruhda intimatedianing 2 marta qalinlashishi aniq ko'rinadi. Shu bilan birga, ikkala guruhda ham umurtqa pog'onasi arteriyalarda stenoz katta farq qilmaydi, I guruhda 23,3%, II guruhda 25,3% hollarda, bu vertebral arteriyalarda gemodinamikaning bevosita proporsional ravishda bog'liqligi haqidagi taxminni ishonchli tasdiqlaydi. keksa bemorlarda tizimli ravishda o'zgargan umurtqa pog'onasining bachadon bo'yni siljishi parametrlari (lekin bu alohida tekshirishni talab qiladi),

Xotira va aqliy faoliyatning faoliyatining buzilishlarini aniqlash bilan neyropsixologik holatni o'rganish qiziqarli va muhim edi. So'rov guruhiga (umumiy kogorta) DE II darajali bemorlar kiritilganligini hisobga olsak, xotira va aqliy faoliyatning faoliyatining buzilishi darajasi engil va o'rtacha darajadagi xotira disfunktsiyani aks ettiradi.

Shunday qilib, DE II darajali gipoterioz bilan og'riq II guruh bemorlarida engil xotira va aqliy faoliyatning faoliyatining buzilishi 40% va o'rtacha darajadagi buzilishlar 60% hollarda aniqlangan; I guruhda engil xotira disfunktsiyaga moyillik o'rtacha darajadan yuqori; I guruhda engil xotira va aqliy faoliyatning faoliyatining buzilishi 38% va o'rtacha xotira va aqliy faoliyatning faoliyatining buzilishi 36% va II guruhga qaraganda past. II guruhda MMSE ko'rsatkichlari 24,0±0,5,

I guruhda esa 26,0±1,0 ball, ya'ni gipotireozli guruhda aniqroq buzilishlar. Tekshirilayotgan bemorlarda xotira disfunktsiyalarni to'liqroq tahlil qilish uchun bemorlarni "frontal disfunktsiya batareyasi" testi uchun tekshirish taklif qilindi, bunda natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, I guruhda ballar 17,2 ± 0,2, II guruhda 13,9 ± 0, 1 ball; gipoterioz bilan og'riq bemorlarda fazoviy jarayonning namoyon bo'lishi pastroq edi. Nazorat qilinmagan hissiy labillik shikoyatlariga muvofiq va tadqiqotning vazifasi tekshirilgan bemorlarda hissiy sohani aniqlashdan iborat bo'lib, o'lchov natijalari darajasi bo'yicha baholandi. nuqtalarda tashvish va tushkunlik. Natija quyidagicha bo'ldi, tashvish darajasi bo'yicha o'rtacha ball II guruhda 13,5±0,5, I guruhda 11,5±1,5, depressiya shkalasi raqamlarda II guruhda 16,1±0,5, I guruhda 12,5 ball berilgan. mos ravishda ±1,0. Ya'ni, tashvish va depressiya ko'proq II guruhda, gipoterioz bilan og'riq bemorlarda, allaqachon DE II bosqichida namoyon bo'ladi. Hamilton shkalasi bir xil ko'rsatkichlarni aniqladi, gipoterioz bilan og'riq bemorlarda eng yomoni, II guruhda depressiya 68% va I guruhda 39,1% hollarda aniqlandi, bunda umumiy ball p<0,05 ni tashkil etdi.

Tekshirilayotgan guruhlarda EEG (elektroensefalografiya) ko'rsatkichlari ahamiyatsiz va ahamiyatsiz bo'lib chiqdi. Shunday qilib, I guruh bemorlarida bioelektrik faollik 40% hollarda, II guruhda esa 45% hollarda aniqlangan (qiyosiy ko'rsatkichlar o'rtasida deyarli farq

yo'q). Ammo II guruhda paroksizmal faollik I guruhda qayd etilmagan 5 bemorda qayd etilgan. Bu ko'rsatkichlar adabiy manbalar ma'lumotlari bilan tasdiqlangan (Dubossarskaya Yu.A., 2014; Karr F. va boshqalar 2015, Amonova Z.K. va boshqalar. 2022).

Shunday qilib, keksa yoshdagi gipoterioz bir xil yoshdagi odamlarda o'xshash klinik-nevrologik, neyroimaging, neyrofiziolitik va psixologik ko'rsatkichlar bilan namoyon bo'ladi, ammo gipoteriozsiz. Shu bilan birga, u o'ziga xos xususiyatlarga ega, gipoteriozning davomiyligiga qarab, nevrologik klinika simptomlar bo'yicha ko'proq namoyon bo'ladi, bu esa miya strukturasi surunkalilashuv jarayonini og'irlashtiradi. Klinik diagnostikaning qiyinligi namoyonning xiralashgan rasmidadir, bu esa shifokorlardan keksa yoshdagi bemorlarni baholashning kengaytirilgan diagnostik tahlilini o'tkazishni, qalqonsimon bezni tekshirishni keksa bemorlarning standart dasturiga kiritish zarurligini talab qiladi. qon bosimi yoki qondagi glyukozani nazorat qilish darajasi.

Xulosa. Qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi bo'lgan 60 yoshdan oshgan tekshirilgan bemorlarni tahlil qilish asosida qalqonsimon bez gormonlari ishlab chiqarishning pasayishi va klinik nevrologik kasalliklar o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi. Qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi bilan bog'liq alomatlarining asosiy xususiyati o'ziga xoslikda emas, yashirinligidadir, ayniqsa keksa odamlarda, bu

yerda tananing qarish omili mustaqil ravishda surunkali miya qon tomirlarining yetishmovchiligi, periferik va avtonom asab tizimi faoliyatining buzilishi bilan ifodalanadi arterial gipertenziya, yurak, buyrak va jigar yetishmovchiligi, qandli diabet, umurtqa pog'onasining degenerativ kasalliklari kabi kasallikning fonida kechishidir. Kasalliklarning bunday uzoq ro'yxatiga qaramay, keksa avlodda qalqonsimon gormonlar etishmasligining asab tizimining funksional tizimiga ta'sirini aniqlash mumkin, bu surunkali kasalliklar jarayonida kuchayadi va qarishini tezlashtiradi. Qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi bo'lgan va qalqonsimon bez gormonlari ishlab chiqarilishidagi buzilishi bo'lmagan keksa guruhlar o'rtasida differensial baholashni o'tkazish amaliy gerontologiyada hisobga olinishi kerak bo'lgan muhim prognostik omil bo'lib, ushbu yo'nalishda qo'shimcha o'rganish zarurati hisoblanadi. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, keksa odamlarda qalqonsimon gormonlar yetishmasligi kasallikning klinik ko'rinishini qanchalik o'zgartiradi, bu xotira va aqliy faoliyatning buzilishlari, miya qon aylanishidagi buzilishlar markazlari, neyropatiya sindromiga bo'lgan yomon prognozlar bilan birga keladi. Miyopatiyaning murakkabligi diagnostika va davolash bilan bog'liq, ilmiy adabiyotlar manbalariga ko'ra, bu savol hozirga qadar munozarali bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar

1. Парамонова О.В., Шилова Л.Н. Гипотиреоз у пожилых – методы диагностики и лечения // Лекарственный вестник № 2 (70). 2018. Том 12, с. 46-53
2. Житкова Ю.В. Когнитивные нарушения при хронической ишемии головного мозга (перспективное исследование) // Дис. ... д.м.н., Казань 2019, 324 с.
3. Андреа С. Гор, Дэвид Крюз, Лоретта Л. Дюен, Мишель Ла Мерилл, Хизер Патисол, Ами Зота, ScD, «Химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы (ХВНРЭС): Введение. Руководство для организаций, защищающих общественные интересы, и для политических руководителей». // ХВНРЭС: Введение (Декабрь 2014 г.), с. 80
4. Котельникова Г.П., Захаровой Н.О. Клинические и фундаментальные аспекты геронтологии / Самара: Самар. Гос. мед. ун-т., 2015. -399 с.
5. Ходжнева Д.Г., Ахматова Н.Р. Заболевания щитовидной железы и цереброваскулярные заболевания // www.tadqiqot.uz
6. Amonova Z.K., Djurabekova A.T. Neuro-Endocrinological Aspects In Patients With Epilepsy // International Conference on Studies in Humanity, Education and Sciences Helsinki, Finland January 10th 2022, с. 115-116
7. Джаттиндер С., Джейн А. Франклин Заболевания щитовидной железы у пожилых людей // <https://www.lvrach.ru/1999/10/4528317>
8. Макар Р.Д., Макар О.Р. Заболевания щитовидной железы в пожилом возрасте: особенности клинического течения, диагностики и лечения / Захворювання щитопібноізалозивпохиломувіці: особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування / Международный эндокринологический журнал 6(12) 2007, <http://www.mif-ua.com/archive/article/3779>
9. Жукова Л.А., Гуламов А.А., Андреева Н.С., Трегубенко Е.В. Оценка нозологических проявлений субклинического гипотиреоза и состояний с высоконормальным уровнем тиреотропного гормона // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 5.
10. Shomurodova D.S, Dzhurabekova A.T. Clinical and neurological aspects of thyroid function disturbance in the elderly. // European Journal of Interdisciplinary Research and Development, (2022), 2, 1–6.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000